

VOCÊ SABE O QUE É ÓDIO?

setembro 7, 2017 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 05 – n. 10/2019

De quando em vez tenho sido levado a responder, para pessoas que se dizem de esquerda, para Petistas em particular e para alguns incautos que não odeio o Condenado Lula, figura que está mergulhada num lamaçal de corrupção, ontem confirmado pelo ex ministro Palloci em depoimento perante a Justiça Federal. De forma enfática disse do “pacto de sangue” correspondendo a trezentos milhões de reais.

Pois bem, eis-me aqui, mais uma vez, para dizer que o fato de criticar o que se vê, lê, constata etc.. não se aproxima em nada de sentir ódio. Sentir ódio é, por exemplo, manipular pessoas dividindo o país, com o discurso do “nós e eles”. Sentir ódio é usar-se de mantras que acentuar um sentimento de secessão de um povo.

Criticar, não. Ao criticar Lula, por exemplo, faço-o consciente de que ele traiu a minha geração com o mesmo utilitarismo com que culpou a mulher, depois de morta, pelo que já não poderia se defender.

Portanto, posicionar-se contra não significa ter ódio, sentimento que nem de leve me envolve.

Tenho, sim, um desprezo enorme por pessoas que não conseguem compreender nem mesmo a dimensão que possuem na vida.

Esse é o caso do Lula. Um ser abjeto, já condenado, o que deve ser confirmado em segundo grau, e que mergulhou, por si e por sua interposta pessoa, o país na maior crise moral e ética de toda a sua história. “Nunca antes na história” se viu tanta promiscuidade.

Não sou eu quem diz. É Antonio Palloci. Talvez ele possa ter ódio, não eu.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE [Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)

POST ANTERIOR

CENSOR CIBERNÉTICO

PRÓXIMO POST

405 anos. O novo é o velho.

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)